

Název: RACIONÁLNÍ POUŽITÍ HNOJIV
Sborník z konference
konané na ČZU v Praze dne 27. 11. 2025

Autor: kolektiv autorů

Lektoři: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.

Do tisku
připravil: Ing. Pavel Suran, Ph.D.

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Adresa vyd.: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha–Suchdol

Tiskárna: Powerprint s.r.o., Brandejsovo náměstí 1219/1, 165 00 Praha–Suchdol

Náklad: 220 výtisků

Počet stran: 160

Rok vydání: 2025

Vydání: první

Dopor. cena: neprodejně

ISBN 978-80-213-3526-4

Racionální použití hnojiv - Sborník z 31. mezinárodní konference

Sborník z 31. mezinárodní konference

RACIONÁLNÍ POUŽITÍ HNOJIV

*zaměřené na půdní úrodnost, organickou hmotu v půdě,
použití statkových a minerálních hnojiv*

Proceedings of the 31st International Conference on

REASONABLE USE OF FERTILIZERS

*dedicated to soil fertility, soil organic matter,
and organic and mineral fertilizers*

ČZU v Praze
27. 11. 2025

PROVOZNÍ VERMIKOMPOSTOVÁNÍ S PŘÍDAVKEM DŘEVNÍHO BIOCHARU

(Operational Vermicomposting with the Addition of Wood Biochar)
Tereza Hřebečková, Zdeněk Košnář, Milan Hrčka, Filip Mercl

Department of Agroenvironmental Chemistry and Plant Nutrition, Faculty of Agrobiolgy,
Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129,
165 00 Prague – Suchdol, Czech Republic, hrebeckova@af.czu.cz

Abstract

Vermicomposting is a biological waste treatment process mediated by epigeic earthworms, producing a nutrient-rich substrate with higher bioavailability of nutrients compared to traditional composts. However, despite the absence of a thermophilic phase, greenhouse gas emissions may still occur during vermicomposting. Biochar, a stable pyrolytic product with a high carbon content, has been suggested as a potential additive to improve vermicomposting performance and reduce emissions. This study evaluated the operational-scale vermicomposting of biowaste mixtures at a composting plant, focusing on two treatments: a control and a variant with 5% vol. addition of wood biochar. Temperature monitoring confirmed values within the optimal range for vermicomposting (26 – 35°C). According to the Czech standard ČSN 46 5736, both treatments met the required parameters for vermicomposts, except for the percentage of volatile solids in the control variant. The biochar-amended variant achieved the threshold for volatile solids (> 35%) and showed slightly higher phosphorus and potassium contents compared to the control treatment. Other parameters, total nitrogen, C:N ratio, and pH, were comparable between treatments. These results demonstrate that the addition of 5% wood biochar improves certain qualitative properties of vermicompost without disrupting the process, supporting its potential as a practical amendment for biowaste processing using vermicomposting.

Key words: composting; *Eisenia andrei*; biowaste; wood biochar; qualitative parameters

Vermikompostování představuje specifickou formu aerobního rozkladu biologicky rozložitelného odpadu, při němž hlavní roli hrají epigeické druhy žížal (*Eisenia andrei*, *Eisenia fetida*, aj.). Tyto organismy urychlují rozklad organické hmoty, zvyšují podíl huminových kyselin a podporují rozvoj půdní mikroflóry [1, 2]. Výsledkem je substrát jemné struktury s vysokým obsahem živin dostupných pro rostliny [3]. Z hlediska přístupnosti živin se vermicomposty obecně vyznačují vyšší kvalitou než klasické komposty. U vermicompostů se například uvádí přístupnost živin z 80 – 90 %, zatímco u kompostů by to mělo být pouze z 60 – 70 % [4].

I když během vermikompostování neprobíhá termofilní fáze, jako je tomu u klasického kompostování [1], dochází i tak ke značnému uvolňování emisí skleníkových plynů. Právě k omezení emisí skleníkových plynů během rozkladných fází organické hmoty by mohl napomoci přídavek biocharu do vermikompostovacích směsí. Biochar je stabilní produkt pyrolýzy biomasy s vysokým obsahem uhlíku (50 – 90 %), má potenciál jak pro snížení emisí skleníkových plynů, tak i pro následnou sekvestraci uhlíku v půdě [5, 6]. Jeho porézní struktura rovněž zvyšuje retenci živin a vody, a vytváří tak příznivé prostředí pro mikrobiální aktivitu v půdě či vermikompostu [7, 8]. Tato metodika proto navazuje na aktuální výzkum použití biocharu a ověřuje účinky jeho přídavku do vermikompostovacích směsí v provozních podmínkách, zejména z hlediska splnění hodnot kvalitativních parametrů výsledných vermikompostů.

Materiál a metody

Pokus probíhal v areálu komerční kompostárny společnosti ZERS spol. s r.o. (Neškaredice, okr. Kutná Hora). Jako vstupní směs byla použita běžně využívaná směs kompostárnou, která se skládala ze svozového bioodpadu (55 % obj.), čistírenského kalu (30 % obj.), slámy (3 % obj.), popela ze spalování rostlinné biomasy (6 % obj.) a zeminy (6 % obj.). V rámci pokusu byly zvoleny dvě varianty, kontrolní varianta bez přídavku biocharu a zkušební varianta s 5 % obj. přídavku dřevního biocharu (Dr. Uhlí, Olešnice). Byly založeny dvě vermikompostovací zakládky o hmotnosti 2,45 t a objemu 3 m³. Zakládky byly pravidelně zavlažovány, zejména během prvního měsíce procesu. Pro proces vermikompostování byl využit druh žížal *Eisenia andrei* B. v hustotě cca 50 ks/l (Kalifornské žížaly, Lužice u Hodonína). Ke každé zakládce byla z boku umístěna násada žížal o objemu 0,3 m³. Pokus probíhal ve větrané hale v systému jednorázového krmení žížal po dobu 3 měsíců. Teplota vermikompostovacích zakládek byla měřena každý druhý den pomocí tyčového teploměru. Ze zakládek byly pravidelně odebírány vzorky pomocí manuální sondy. Vlhkost odebíraných vzorků byla stanovena gravimetricky, na základě hodnot před a po lyofilizaci. Hodnoty pH byly stanoveny ve směsi čerstvého vzorku s demineralizovanou vodou (1:5, w/v) za použití pH metru WTW pH 340i dle normy ČSN EN 15933 [9]. Procento spalitelných látek bylo stanoveno ztrátou žiháním v muflové peci (Linn High Therm GmbH, Německo) při 550 °C. Pro stanovení celkového obsahu uhlíku a dusíku byl použit CHNS analyzátor Vario MACRO CUBE (Elementar Analysensysteme GmbH, Německo). V tomto přístroji bylo spáleno 25 mg lyofilizovaného vzorku v katalytické peci a následně přes tepelně vodivostní detektor byl změřen celkový obsah C a N. Celkový obsah prvků (P, K) byl stanoven u lyofilizovaných vzorků rozkladem na mokré cestě v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem v přístroji Ethos 1 (MLS GmbH, Německo) a následnou optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP–OES, Varian, Austrálie).

Výsledky a diskuse

Hodnoty kvalitativních parametrů pro použití vermikompostů udává norma ČSN 46 5736 [10], kde jsou oproti kompostům specifikovány i obsahy fosforu (v normě jako % hm. P_2O_5) a draslíku (v normě jako % hm. K_2O). Vlhkost zralých vermikompostů by měla být vyšší než u klasických kompostů, a to v rozmezí 50 – 70 %, což bylo u obou variant splněno. Tento parametr je však velmi snadné ovlivnit případným zavlažováním zakládky před odběrem vzorků. Obsah spalitelných látek by měl být u vermikompostů vyšší než 35 %, zatím co u klasických kompostů je tato hodnota stanovena pouze na 20 % [11]. Požadované procento spalitelných látek tak bylo dosaženo pouze u zkušební varianty s 5 % obj. přídatku dřevního biocharu, zatím co varianta kontrolní obsahovala pouze 30,4 % spalitelných látek. Poměr C:N byl u obou variant pod požadovanou maximální hodnotou (tab I.). Hodnoty pH byly mírně zásadité a v požadovaném rozmezí u obou variant (pH 6 – 9). Hodnota pH obou variant však byla nižší, než hodnoty naměřené u kontrolní varianty (8,1) i varianty s 15 % obj. přídatkem dřevního biocharu (8,3) v našem předešlém pokusu s laboratorním vermikompostováním stejné směsi bioodpadu s přídatkem dřevního biocharu [12]. Zatím co celkové obsahy draslíku (K) byly více než dvojnásobné oproti minimální požadované hodnotě pro vermikomposty, celkové obsahy fosforu (P) byly dokonce více než čtyřikrát tak vysoké, než je minimální požadovaná hodnota. Celkově tak zkušební varianta splnila všechny hodnoty jakosti vermikompostu udávané normou [10], na rozdíl od varianty kontrolní.

I. Kvalitativní parametry a základní živiny ve vermikompostu [10].

Znak jakosti	Povinná hodnota pro vermikomposty	Kontrola	5 % DB ¹
Vlhkost (% hm.)	50 – 70	50	52
Spal. látky (% hm.)	min. 35	30,4	35,3
Celkový N (% hm.)	min. 1,0	1,5	1,5
Poměr C:N	max. 30	13	14
pH	6 – 9	7,8	7,9
Celkový P (% hm.)	min. 0,26	1,08	1,18
Celkový K (% hm.)	min. 0,83	1,80	2,03

¹ DB – dřevní biochar

Průběh teplot během procesu vermikompostování ukázal rychlý nárůst v prvních dnech po založení pokusu (Obr. 1). Právě kvůli předpokladu zahřívání vstupních směsí na počátku experimentu, byla násada žížal umístěna z boku vermikompostovacích zakládek. Po následném poklesu teploty pod cca 35 °C již začaly žížaly nalézat do pokusných zakládek, což bylo zhruba po 14 dnech od založení. Obě sledované varianty, kontrolní a s přídatkem 5 % obj. dřevního biocharu, pak dosahovaly teplot v rozmezí 26 – 35 °C, což je téměř optimální teplota pro vermikompostování [1]. Maximální teplotu 35 °C udává pro správný

průběh vermikompostování taktéž Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb. [13]. Zatím co u předešlého laboratorního pokusu s vermikompostováním směsi bioodpadu s přídatkem biocharu [12] byl patrný vliv přídatku biocharu (15 % obj.), v provozních podmínkách se tento vliv neprojevil a hodnoty teplot obou variant byly během celého procesu téměř srovnatelné.

Obr. 1 Průběhu teploty v kontrolní a zkušební (5 % obj.) variantě.

DB – dřevní biochar

Závěr

Vermikompostování je efektivní metodou zpracování bioodpadů. Přídavek 5 % obj. dřevního biocharu prokazatelně zlepšuje kvalitu finálního vermikompostu, zejména v obsahu spalitelných látek a mírně i v celkovém obsahu fosforu a draslíku, aniž by významně ovlivnil další parametry zralosti vermikompostu. Tyto výsledky potvrzují vhodnost biocharu jako aditiva při zpracování bioodpadů metodou vermikompostování v provozních podmínkách a poskytují podklady pro jeho širší uplatnění v zemědělství a další výzkum.

Príspevek byl zpracován v rámci projektu TAČR: TQ03000050.

Literatura

- [1] C.A., Edwards, *et al.*, *Vermiculture technology*, CRC Press, Atlanta, 2011.
- [2] P., Garg, *et al.*, *Bioresour. Technol.* 2006, 97, 391.
- [3] G. Tripathi, *et al.*, *Bioresour. Technol.* 2004, 92, 215.
- [4] M. Borkovcová, *et M. Žáková*, *Biotechnologie pro odpadové hospodářství*. Mendelova univerzita v Brně, Brno 2015.
- [5] M.K. Awasthi, *et al.*, *Bioresour. Technol.* 2016, 219, 270.
- [6] M.K. Awasthi, *et al.*, *Bioresour. Technol.* 2017, 224, 428.
- [7] J. O'Laughlin, *et al.*, in *Forest Policy and Economics* (Eds.: J. Lehmann, *et al.*), Earthscan, London, 2009, pp. 448.
- [8] Y. Yuan, *et al.*, *Bioresour. Technol.* 2017, 246, 271.
- [9] ČSN EN 15933, *Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení pH*, 2013.
- [10] ČSN 46 5736, *Vermikomposty*, 2018.
- [11] ČSN 46 5735, *Kompostování*, 2020.
- [12] T. Hřebečková, *et al.*, in *Reasonable Use of Fertilizers*, Vol. 30, *CULS Prague*, 2024, pp. 136.
- [13] Ministerstvo životního prostředí, *Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady*, 2021.